

YOSH VOLEYBOLCHILARNI DASTLABKI O'RGATISH BOSQICHIDA MAXSUS
JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISH

Obidov Sardor Raxmanovich

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti.

Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi mutaxassisligi

1- kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15052517>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yosh voleybolchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish orqali jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish va maxsus mashqlarni sport turlariga qarab mashqlarni mashg'ulotlarning tarkibiy qismiga kiritish orqali texnik-taktik malakalar shakllanishi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Harakat sifatlari, morfo-kuch omili, tezkor-kuch chidamkorligi, kompleks mashqlar, sifat va miqdor parametrlari, dinamik tavsifi.

Abstract. The article presents the results of research on the general and special physical training of young volleyball players in the first years of sports using a wide range of exercises.

Key words: motor qualities, morpho-power factor, speed-power endurance, complex exercises, qualitative and quantitative parameters, dynamic description.

KIRISH

Aholini jismoniy tarbiya va sportga jalb qilish va sport turlari orqali sog'lomlashtirish azal-azaldan e'tirof etib kelinmoqda. Bu esa sog'lom muhitni yaratibgina qolmay, har bir yosh avlodni ijobiy va ijodiy tomonga yo'naltirishga xizmat qiladi. Bu borada so'nggi yillarda davlatimiz tomonidan a'lohida e'tibor qaratilayotgani barchamizga ayondir. Ayniqsa bu borada chiqayotgan har bir qaror va farmonlar jismoniy tarbiya va sportning rivojlanishiga zamin yaratib kelmoqda.

Shuni e'tirof etish joizki, bugungi kunda davlatimizda sport o'yinlarining kundan kunga raqobatbardosh darajaga aylanib ketayotganligi va sport jamoalarining shakllanib borish darajasi yuqorilayotganligining shoxidi bo'layabmiz. Ayniqsa voleybol sport turi yoshlarda jamoaviylikni, ahillikni, birdamlikni, bir-birlariga mehr oqibatni oshirishda ham roli beqiyosdir. Voleybol bilan shug'ullanish uchun bolalarni tanlashda boshqa ko'rsatkichlar bilan birgalikda faqatgina jismoniy rivojlanganlik, jismoniy va texnik tayyorgarlik ko'rsatkichlari yordamida aniqlash mumkin bo'lmagan o'yin faoliyatiga qobiliyatlarini rivojlantirish va namoyon etishga sabab bo'luvchi shaxsiy sifat va xususiyatlarini aniqlash alohida ahamiyatga ega.

ASOSIY QISM

E'tirof etish zarurki, har bir sport turida ko'zda tutilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirishda xilma-xil jismoniy mashqlardan foydalaniladi. Ularda asosan jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish va maxsus mashqlarni (sport turlariga qarab) o'rgatish asosiy maqsad hisoblanadi.

Barcha mashqlar o'zining yo'nalishiga qarab mashg'ulotlarning tarkibiy qismiga kiritiladi.

Bular quyidagilardir: umumiy jismoniy; maxsus jismoniy; texnik; taktik; integral (yahlit o'yin). Har bir tayyorgarlik turlarining o'ziga xos yetakchi vositalari mavjud bo'lib ular yordamida mos vazifalar yechiladi.

Shu bilan birga bir tayyorgarlik turiga oid bo'lgan mashqlar boshqa tayyorgarlik turidagi mashqlar bilan yaqindan bog'langan bo'ladi. Masalan, shug'ullanuvchida tezkor-kuch sifati zarur darajada rivojlanmagan bo'lsa u hujum zarbasi berish texnikasini bajara olmaydi. Bu holda tezkor-kuch sifatini rivojlantirishga oid mashqlarni berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki hujum zarbasini berishning takrorlash xajmini oshirish bu holda samara bermaydi. Harakatlariga o'rgatishda vositalarning samarasi ko'p hollarda ularni qo'llash uslublariga bevosita bog'liq bo'ladi. Uslublarni tanlashda qo'yilgan vazifa, shug'ullanuvchilarning tayyorgarlik darajasi, aniq sharoitlarga bog'liq holda tanlanadi va amalga oshiriladi.

Qo'yilgan vazifaga bog'liq ravishda aynan bir vositani turli uslublarda qo'llab turlicha foydalanish mumkin. Bundan tashqari har bir tayyorgarlik turida vazifalar va turlarning ketma-ketligi ham ma'lum mantiqiy bog'liqlikka egadir.

Bir tayyorgarlik turidagi vazifalar sifat jihatidan o'zgarib keyingi tayyorgarlik turiga zamin yaratadi.

Masalan, tayyorgarlik mashqlari o'rganilayotgan texnik usulni umumiy tuzilishini ifoda etadi.

Yaqinlashtiruvchi mashqlar maxsus jismoniy tayyorgarlikdan texnik tayyorgarlikka o'tishda ko'prik vazifasini o'taydi. Ma'lum murakkablik asosida qurilgan texnik mashqlar taktik ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Shu asosda keyinchalik yakka tartibdagi taktik harakatlar o'rganiladi.

Jismoniy sifatlarni (kuch, tezlik, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik va hokazo) tarbiyalashda maxsus mashqlarni o'rgatish asosiy o'rin tutadi. Shu yo'lda umumta'lim maktablarining sport to'garaklari va majmuani (kompleks) sport tadbirlaridagi mashg'ulotlarda maxsus mashqlardan foydalanish usullarini o'rganish va ularga ba'zi tavsiyanomalar berish vazifalar qo'yiladi.

Mart, 2025-Yil

Voleybolchilar o'yin faoliyati ishonchliligi tuzilmasida to'rtta omil ajratiladi. Birinchi ikki omilga (57% tanlanmaning umumiy dispersiyasi) yuqori ahamiyatlik bilan chidamkorlikni tezkorlik va sakrovchanlik komponentlari darajasiga bog'liq o'yin harakatlarining sifat va ishonchlilik ko'rsatkichlari kiradi. Uchinchi va to'rtinchi omillar (22%) asosan voleybolchilarni himoya harakatlarining ishonchlilik tuzilmasini aniqlab beradi. Ular ko'p jihatdan maydonda harakatlanishda chidamkorlikni tezkor-kuch va tezkorlik komponentlariga bog'liq.

Voleybolchi qizlarni tezkor-kuch tayyorgarligi ko'rsatkichlarining omilli tahlili shuni ko'rsatadiki, 9-16 yosh davrida morfo-kuch omili, 17-18 yoshda aynan tezkor-kuch omili yetakchi ahamiyatga ega.

Voleybolchini jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari tuzilmasida kuch qobiliyatlari natijaviylikni belgilab beruvchi va o'yinchining ko'p qirrali faoliyatini kafolatlovchi – harakat tezligi, zarba kuchi, epchillik, sakrovchanlik, maxsus chidamkorlik – muhim elementlardan biri hisoblanadi.

Alohida olingan jismoniy sifatlar hech qachon ajralgan holatda namoyon bo'lmaydi, ya'ni har biri alohida-alohida bo'lib, juda xilma-xil o'zaro uyg'unlikda kompleks ishlaydi. Bunga asoslanib shuni aytish mumkinki, musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etishni belgilovchi jismoniy sifatlar ham kuch, ham chidamkorlik va boshqa sifatlarini turli uyg'unligidagi yagona murakkab, kompleks, integral sifatdir.

Shuni ham yodda tutish kerakki, voleybolchining o'yin chidamkorligi kuch, tezkor-chidamkorlik yig'indisi hisoblanmaydi, bu poydevori baribir chidamkorlik hisoblangan, harakat faoliyatining har bir aniq paytida bajarilishidan kelib chiqib, muayyan tartibda yoki munosabatda doim birgalikda ishlaydigan tezkorlik, kuch, portlash kuchi va boshqa sifatlarini ko'p marta namoyon bo'lishidan (2-3 soat davomida) jamlanadigan murakkab, kompleks, integral sifatdir.

Yana bir marotaba ta'kidlab o'tamizki, voleybolchiga kuch, tezkorlik, va boshqa sifatlar ham juda zarur, biroq ular alohida-alohida ajralib namoyon bo'lmaganligi tufayli doim murakkab o'zaro uyg'unlikda bo'ladi. Ko'rinmaydigan shaklda mavjud bo'lishiga qaramay, kuchni, tezkorlikni, chidamkorlikni har birini alohida emas, balki tezkor-kuch yoki o'yin chidamkorligini rivojlantirish zarur.

Joydan-joyga harakatlanishlarda tezkor-kuch chidamkorligi, uzatish-zarbalarda yoki sakrashlarda zarur bo'ladigan tezkor-kuch chidamkorligi doim sifat jihatdan farqlanadi. Ehtimol voleybolchining o'yin chidamkorligini, uning negizida yotgan asosiy harakat vaqti turiga muvofiq atalishi to'g'ridir.

Mart, 2025-Yil

Aytaylik, joydan-joyga harakatlanishda zarur bo'lgan o'yin chidamkorligini "yugurish" chidamkorligi yoki uzatish-zarbalarda – "zarbali", sakrashlarda esa – "sakrash" chidamkorligi deb ataymiz.

Yosh voleybolchilarda asosiy jismoniy sifatlarni rivojlantirishning yosh xususiyatlari juda muhim hisoblanadi. Aniqlanishicha, har bir yosh guruhlarida yosh voleybolchilar jismoniy tayyorgarligi beshta omil bo'yicha aniqlanadi:

➤ 10-12 yosh; 1-umumiy kuch tayyorgarligi (26%); 2 tezkor-kuch tayyorgarligi (22%); 3-harakat reaksiyasi (19%); 4-maxsus kuch tayyorgarligi (16%); 5- maxsus tezkor-kuch tayyorgarligi.

➤ 13-14 yosh: 1-tezkor-kuch tayyorgarligi (25%), 2-maxsus tezkor-kuch tayyorgarligi (21%), 3-nisbiy kuch (18%), 4-antropometrik ko'rsatkichlar (14%), 5-harakat reaksiyasi; 1

➤ 5-17 yosh: 1-maxsus sport-kuch tayyorgarligi (18%), 2-"tezkor" kuch (20%), 3-nisbiy kuch (15%), 4-sport tayyorgarligi (14%).

Yosh voleybolchilarda epchillikni rivojlantirishga turli harakat vazifalarini va sportchi qobiliyatlariga ta'sir ko'rsatuvchi kompleks mashqlarga ustunlik berish tavsiya qilinadi. Bunda yetakchi rol ularni rivojlantirishning o'zaro bog'liq uslubiga tegishlidir. 10-11 yoshda bir nechta harakat sifatlari va qobiliyatlariga bir vaqtda ta'sir ko'rsatish tavsiya qilinadi. O'rta yoshda murakkablashtirilgan sharoitlarda texnik-taktik usullarni bir vaqtda bajarish bilan epchillikni rivojlantirishga urg'u berish tavsiya qilinadi.

Kompleks vositalarni qo'llanilishi koordinatsiya bazasini kengayishiga va harakatlarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishga olib keladi, bu esa, o'z navbatida ta'lim jarayonlarini tezlashishiga va himoyada o'ynashda asosiy usullarni takomillashtirishga yordam beradi. 10-11 yoshli voleybolchilarni jismoniy tayyorgarligi jarayonlarida umumiy hajmning 50% gacha vaqtini, 13-14 yoshda – 35% gacha vaqtini epchillikni rivojlantirishga ajratish tavsiya qilinadi.

Ma'lumki, mashg'ulot jarayonidagi asosiy vositalar qabul qilingan toifalanishga muvofiq umumiy jismoniy va maxsus tayyorgarlik vositalarga bo'linadigan jismoniy mashqlar hisoblanadi, oxirgilari esa o'z navbatida, maxsus tayyorgarlik va musobaqa yoki asosiy mashqlarga bo'linadi.

Mashg'ulot jarayonida umumiy jismoniy tayyorgarlik vositalarini qo'llanilishi voleybolchini umumiy o'yin chidamkorligini yaxshilashga, maxsus jismoniy tayyorgarlik vositalarini qo'llanilishi esa, voleybolchini maxsus tezkor-kuch chidamkorligini rivojlantirishga yordam beradi.

Mart, 2025-Yil

Har bir bajarilayotgan mashqlar, ya'ni sportchi tomonidan amalga oshirilayotgan jismoniy ish o'zining muhit, vaqt va dinamik tavsifiga hamda u boshqa ishdan, ya'ni doim biron-bir aniq vazifani hal etishga yo'naltirilgan boshqa bajariladigan jismoniy mashqlardan farq qiladigan sifat va miqdoriy parametrlariga ega. Shuning uchun aynan birgina jismoniy mashq bir vaqtning o'zida umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik vositasi bo'la olmaydi. Chunki, maxsus o'yin chidamkorligini oshirish negizida faqat ulargagina xos muhit, vaqt va dinamik tavsif hamda sifat va miqdor parametrlari ustunligi bilan musobaqa mashqlari yotadi. Boshqa har qanday jismoniy mashqlarni qo'llanilishi doim umumiy jismoniy tayyorgarlik vositalarini qo'llanilishi kabi talqin qilinadi, chunki bu jismoniy mashqlar voleybolchining musobaqa mashqlariga mos kelmaydigan o'zining muhit, vaqt va dinamik tavsifiga hamda sifat va miqdor parametrlariga ega.

Xulosa.

Jismoniy tayyorgarlik deganda shug'ullanuvchilarning jismoniy sifatlarining tarbiyalash, zarur harakat ko'nikmalari va malakalarini egallash, funksional imkoniyatlarini oshirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayon tushiniladi. Shug'ullanuvchilarni funksional imkoniyatlari va jismoniy sifatleri bo'lmish kuch, chaqqonlik (harakat koordinatsiyasi), tezkorlik, chidamlilik, egiluvchanlikning yuqori darajada rivojlanganligi harakat malakalarini egalashda asosiy o'rin tutadi.

Bir vaqtning o'zida jismoniy tayyorgarlik vazifalarining amalga oshirilishi psixologik va irodaviy sifatlarini shakillanishiga ham yordam beradi. Zaruriy jismoniy sifatleri rivojlantirish uzoq muddatli va murakkab jarayon hisoblanadi. Chunki sport yuqori darajadagi jismoniy tayyorgarlikni talab etadi. Shuning uchun jismoniy sifatleri proporsional rivojlantirish juda ahamiyatlidir.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida" gi qonuni (yangi tahriri).-T., 04.09. 2015 yangi nashri..
2. Jismoniy tarbiya va sport jurnali. 2018-yil.
3. Shukurllayev J.M. O'quvchi yoshlarni voleybol sport turiga tanlab olishning metodik xususiyatlari. ACADEMIC RESEARCH in EDUCATIONAL SCIENCES. №.1. 2020 2-oktabr.
4. Shukurllayev J.M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini voleybol sport turiga saralab olish usullarini takomillashtirish. "Boshlang'ich ta'limni kompetensiyaviy tashkil etish:

Mart, 2025-Yil

nazariya va amaliyot” mavzusidagi onlayn halqaro ilmiy-nazariy anjuman. 2020-yil 28-aprel.

5. Shukurllayev J.M. 7-14 yoshli maktab o'quvchilarini voleybol sport turiga tanlab olishning metodik xususiyatlari. “Mug'allim hem uzliksiz bilimlendirio“ 2-son. 2019-yil. Nekis.sh. B.153-156.
6. Дукальская А.В. Современное представление о развитии физических качеств волейболистов. – Росгов-на-Дону, 1995.
7. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991.
8. Мещерякова О.Н. Оптимизация технико-тактической подготовленности юных волейболисток на основе развития специальной ловкости: Автореф. дис... канд. пед. наук. – С.Пб., 1994.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH